

Хмельник С.И.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Модель запутанных частиц

Оглавление

1. Введение
 2. Цилиндрическая волна
 3. Конструкция
 4. Эксперименты Зайцева с элементарными частицами бизонами
 5. Запутанные частицы
- Литература

1. Введение

Несмотря на распространенность термина «запутанные частицы», отсутствует строгое определение этого понятия. Поэтому прежде всего скажем, что же мы намерены моделировать. Мы рассмотрим модель таких частиц, которые мгновенно сообщают друг другу некоторую информацию без затрат энергии на прием и передачу этой информации.

2. Цилиндрическая волна

Далее мы будем использовать систему СИ, цилиндрические координаты r, φ, z, t и следующие обозначения:

$$co = \cos(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (1)$$

$$si = \sin(\alpha\varphi + \chi z + \omega t), \quad (2)$$

где α, χ, ω – некоторые константы, физический смысл которых поясняется в [3, глава 1]. Там доказано, что одним из решений системы уравнений Максвелла является строго цилиндрическая волна, в которой имеются 4 напряженности, векторы которых направлены вдоль радиуса (радиальные) и по окружности (окружные):

$$H_r = h_r(r)co, \quad (3)$$

$$H_\varphi = h_\varphi(r)si, \quad (4)$$

$$E_r = e_r(r)si, \quad (5)$$

$$E_\varphi = e_\varphi(r)co, \quad (6)$$

где E_r, E_φ – электрические напряженности, H_r, H_φ – магнитные напряженности, $h(r), e(r)$ – функции координаты r следующего вида

$$e_r = e_\varphi = \frac{A}{2} r^{\alpha-1}, \quad (6)$$

$$h_\varphi(r) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r(r), \quad (7)$$

$$h_r(r) = -h_\varphi(r), \quad (8)$$

$$\chi = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (9)$$

где A – некоторая константа, ε, μ – абсолютные значения электрической и магнитной проницаемости.

Плотность электромагнитной энергии в этой волне

$$W(r) = \varepsilon e_r^2 \quad (10)$$

постоянна во времени и одинакова на всех точках цилиндра данного радиуса.

Поток электромагнитной энергии в этой волне направлен только вдоль оси цилиндра, радиальное излучение отсутствует. Плотность этого потока

$$S_z(r) = e_r h_\varphi = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r^2 \quad (11)$$

Скорость распространения этого потока

$$v = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}. \quad (12)$$

Заметим, что скорость света в вакууме

$$c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}, \quad (13)$$

где ε_0, μ_0 – значения ε, μ в вакууме.

Цилиндрическая волна также вращается вокруг своей оси с угловой скоростью

$$\omega_\varphi = \frac{\omega}{\alpha}. \quad (14)$$

и имеет энергию вращения с плотностью

$$Q(r) = W(r) \left(\frac{\omega r}{\alpha c}\right)^2, \quad (15)$$

что показано в [4].

На рис. 1 в первом окне сверху показана спираль – геометрическое место точек одного значения суммарного вектора $\vec{E}_{r\varphi} = \vec{E}_r + \vec{E}_\varphi$. Во втором окне сверху показана такая же спираль для того случая, когда поток энергии направлен в противоположную сторону. В нижнем окне обе спирали совмещены в одном пространственном цилиндре. Такие же спирали существуют для суммарного вектора $\vec{H}_{r\varphi} = \vec{H}_r + \vec{H}_\varphi$. Шаг спирали

$$\Lambda = \frac{2\pi\alpha}{\chi} r. \quad (16)$$

Противоположно направленные потоки энергии могут существовать в одном физическом цилиндре.

Рис. 1.

3. Конструкция

На рис. 1 показаны конечные точки А и В спиралей. Поместим в эти точки некоторые конструкции под названием «*излучатель-приемник*» – ИП. ИП излучает электромагнитную волну и принимает электромагнитную волну, излученную противоположным ИП. Излученная и принятая волна переносят один и тот же поток энергии. Поэтому такая конструкция не расходует энергию на передачу потока энергии. Энергия расходуется ИП на анализ принятого потока и создание противоположного потока с тем же значением величины потока. Анализ может заключаться в определении величины потока. Величина принятого потока может являться информацией для приемника, на основании которой он может изменить величину посылаемого потока или изменить эту величину в соответствии со своим внутренним состоянием (или, может быть, в соответствии с содержанием информации, принятой в

течении некоторого времени. Таким образом может быть организовано согласованное поведение пары ИП.

Мы получили, можно сказать, запутанную пару ИП. Она запутана с помощью цилиндрической волны, которая может быть сколь угодно протяженной и не теряет энергию по пути. Пара запутанных ИП не тратит энергию для передачи-приема информации.

Но, по сравнению с запутанными частицами, у этой пары есть существенный недостаток – задержка ответа на прием, что вызвано конечной скоростью передачи потока энергии.

4. Эксперименты Зайцева с элементарными частицами бизонами

Зайцев В.П. доказал экспериментально и показал в серии статей журнала ДНА (см., частности, [1, 2]), что существуют солнечные лучи, распространяющиеся со скоростью, много меньшей и много большой скорости света. Среди множества удивительных явлений, полученных в этом фундаментальном открытии, нас для дальнейшего будет интересовать тот факт, что существует 17 лучей, скорости которых определяются следующим образом. Рассмотрим шкалу номеров n этих лучей:

$$n = [-7, -6, \dots, -1, 0, 1, 2, \dots, 8, 9]. \quad (1)$$

Скорость распространения n -луча

$$v_n = \begin{cases} c \cdot F_1 \frac{1}{7-n}, & \text{if } n < 0, \\ c, & \text{if } n = 0, \\ c \cdot F_2 \frac{1}{9-n}, & \text{if } n > 0, \end{cases} \quad (2)$$

где F_1, F_2 - некоторые константы. Самым поразительным в этой формуле является то, что

$$v_9 = \infty. \quad (3)$$

Зайцев объясняет это открытие существованием ранее неизвестных частиц - бизонов, которые излучаются не только фотосферой Солнца, но и иными – земными источниками излучений. Существование частиц – переносчиков излучения основано на всеми признанном факте существования фотонов – переносчиков электромагнитного излучения. Однако у автора имеется и противоположное мнение – утверждение о том, что электрон – физическая иллюзия, а все свойства фотона (из-за которых он появился в науке) могут быть объяснены тем, что электромагнитная волна вращается [4].

Оставаясь в рамках классической электродинамики, мы далее для описания электромагнитных волн со скоростью распространения, отличной от скорости света, будем использовать формулы для определения этой скорости, плотностей энергии и потока энергии (2.12, 2.10, 2.11):

$$v = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}, \quad (1)$$

$$W(r) = \varepsilon e_r^2, \quad (2)$$

$$S(r) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r^2. \quad (3)$$

Запишем еще формулу Умова:

$$S(r) = v \cdot W(r). \quad (4)$$

Для существования скоростей необходимо признать, что они распространяются в пространстве с иными проницаемостями μ, ε , отличными от ε_0, μ_0 . Будем называть такое пространство

$\mu\varepsilon$ -пространством,

а величину $\mu \cdot \varepsilon$ будем называть проницаемостью такого пространства. Из экспериментов Зайцева и формул (1-3) следует:

1. несколько $\mu\varepsilon$ -пространств могут существовать в одном физическом пространстве;
2. любой излучатель излучает “веер” 17-ти лучей, распространяющихся в 17-ти $\mu\varepsilon$ -пространствах;
3. с уменьшением проницаемости ($\mu \cdot \varepsilon$) увеличивается скорость волны;
4. вещество X находится в своем $\varepsilon_x \mu_x$ -пространстве;
5. волна, столкнувшись веществом X, переходит в его $\varepsilon_x \mu_x$ -пространство и передает веществу энергию, плотность которой определяется в соответствии с формулами (4, 1):

$$W = \frac{S}{v_x} = S \sqrt{\varepsilon_x \mu_x} \quad (5)$$

независимо от того, из какого пространства пришла волна;

6. в $\mu\varepsilon$ -пространстве с нулевой $(\mu \cdot \varepsilon) = 0$ скорость является бесконечной – см. (1); такое пространство с нулевой проницаемостью будем называть непроницаемым; парадоксально то, что именно непроницаемое пространство луч проницает с бесконечной скоростью;
7. плотность энергии луча, проникающего с бесконечной скоростью через непроницаемое пространство, равна нулю, ибо в нем $\varepsilon_0 = 0$ - см. (2);

8. плотность потока энергии в таком луче может быть любой ибо в нем $\varepsilon_0 = 0$, $\mu_0 = 0$ - см – см. формулы (3, 4):

$$S = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} e_r^2 \equiv \sqrt{\frac{0}{0}} - \text{любая величина,} \quad (6)$$

$$S = v \cdot W = \infty \cdot 0 - \text{любая величина.} \quad (7)$$

5. Запутанные частицы

Из вышесказанного следует, что любой излучатель излучает всему миру, сообщая всему миру о своем существовании. Только это излучение имеет очень малую мощность. Кроме того, не каждый приемник настроен на все частоты. Учитывая это и основываясь на предложенной конструкции, можно утверждать, что

частицы, способные излучать и принимать излучение, а также имеющих общую частоту приема-передачи, являются запутанными, т.е. могут обмениваться мгновенными сообщениями, вне зависимости от расстояния между ними и без затрат энергии.

Очевидно, множество частиц могут входить в “*сообщество частиц, запутанных на определенной частоте*”.

Литература

1. Зайцев В.П. Способ, прибор и результаты регистрации в излучениях Солнца новых сверхлегких нейтральных долгоживущих элементарных частиц «бизонов» – переносчиков электромагнитного взаимодействия (бозонов). Скоростные характеристики до- и сверхсветового спектров частиц. ДНА-57, 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7688310>
2. Зайцев В.П. Гипотезы, теоретические модели и экспериментальные работы по регистрации сверхсветовых сигналов. Экспериментальная регистрация лучей сверхсветовой серии q-бизонов и q₀-луча со скоростью, равной бесконечности. (в данном журнале)
3. Хмельник С.И. Новые решения уравнений Максвелла. Version 25, pp. 1–471, "MiC" - Mathematics in Computer Corp., <https://doi.org/10.5281/zenodo.10658891>
4. Хмельник С.И. Фотон – физическая иллюзия. Третья энергия электромагнитной волны. ДНА-59, 2024, данный выпуск